

OQBOSH KARAMNI OQILONA OZIQLANTIRISH VA SUG`ORISH ME`YORLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6372580>

A.J.Shokirov
N.Sh.Xoliqulova
R.A.Nizomov

Sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy-tadqiqot instituti, Toshkent davlat agrar universiteti, meva-sabzavotchilik va uzumchilik kafedras

Аннотация: *Выращивании белокочанной капусты на одинаковом фоне минерального питания и разных влажностных режимах почвы в течение вегетации 80-80% от ППВ, у сорта «Саратони» был получен чистый доход 18550 тыс. сум/га. У гибрида W61-19 F₁ это экономический показатель составил 22900 тыс. сум/га. Уровень рентабельности выращивания капусты сорта «Саратони» и гибрида W61-19 F₁ при этом режиме влажности почвы составил соответственно 37,8-51,4% и 45,7-61,6%.*

Annotation: *Growing of white cabbage on the identical background of mineral feed and different humidity conditions of soil during the vegetation of 80-80% from ППВ, at the sort of "Саратони" a net profit was got 18550 thousand bags/of ha. At the hybrid of W61 - 19 F₁ it an economic indicator made the 22900 thousand bags/of ha. Level of profitability of growing of cabbage of sort of "Саратони" and hybrid of W61 - 19 F₁ at this mode of humidity of soil made accordingly 37,8-51,4% and 45,7-61,6%.*

KIRISH. Bugungi kunda dunyo bo`yicha eng ommabop sabzavot ekinlaridan bo`lgan karam 2,82 mln. gektardan ortiq maydonda etishtirilmoqda. O`rtacha hosildorligi gektaridan 29,4 tonna va yalpi hosil 82,8 mln. tonnani tashkil etmoqda . Dunyoda mo``tadil iqlim sharoitiga ega, uzun iliq kunli Janubiy Evropa, Markaziy va Janubiy Osiyo, Shimoliy va Janubiy Amerika, Avstraliya mintaqalarida ushbu ekin takroriy ekinda asosan urug`idan etishtiriladi. Oqbosh karamga bo`lgan talabni qondirish maqsadida qishloq xo`jaligi ishlab chiqaruvchilari uchun ushbu ekinni takroriy ekin sifatida etishtirish texnologiyasini takomillashtirish, bunda eng maqbul ekish muddati, o`simliklarning oziqlanish maydonini, o`g`itlash va sug`orish me`yorlarini aniqlash, shuningdek tovarbop va serhosil nav va duragaylarini tanlash borasidagi tadqiqotlar dolzarb hisoblanadi.

Respublikamizda so`nggi yillarda aholining oziq-ovqat xavfsizligini

ta'minlash, sabzavot mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini to'la qondirish, paxta, g'alla va sabzavot ekinlaridan bo'shagan maydonlarda mahsulot etishtirish, qishloq xo'jaligini diversifikatsiya qilish, er-suv resurslaridan yanada oqilona foydalanish, eksportbop mahsulotlar etishtirish orqali dehqon va fermer xo'jaliklarining daromadini oshirish borasida keng ko'lamlil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning 2017–2021 yillarga mo'ljallangan Harakatlar strategiyasida «paxta va boshqali don ekiladigan maydonlarni qisqartirish, bo'shagan erlarga kartoshka, sabzavot, ozuqa va yog` olinadigan ekinlarni ekish, shuningdek, yangi intensiv bog` va uzumzorlarni joylashtirish hisobiga ekin maydonlarini yanada optimallashtirish» muhim strategik vazifalardan biri qilib belgilab qo'yilgan . Shu bois sabzavot ekinlarining sifati va hosildorligini tubdan oshirishga qaratilgan innovatsion agrotexnologiyalarni ishlab chiqish va amaliyotga keng joriy qilish taqazo etiladi.

Takroriy ekinda sabzavotchilikni yanada rivojlantirish, xususan oqbosh karamning hosildorligi va sifatini yanada oshirish, navlarning hosildorligiga maksimal darajada ta'sir qiluvchi omillar nav–ekish muddati–ekish sxemasi–o`g`itlash–sug`orish va boshq... hisoblanadi. 2007-2010 yillarda takroriy ekinda oqbosh karam etishtirish texnologiyalarini takomillashtirish maqsadida tadqiqotlar olib bordik. Nav nvmunalarini tanlash, maqbul ekish muddatlari, ekish sxemalari, oziqlash va sug`orishning eng maqbul me'yorlarini tatbiq etish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijalariga asoslanib, maqbul ekish sxemasi, muddatini aniqlash, mineral o`g`itlar va sug`orishning har bir nav uchun eng maqbul me'yorlarini ishlab chiqib, respublika bo'yicha yirik mashtabda g'alladan bo'shagan maydonlarda takroriy ekinda oqbosh karamdan yuqori hosil olish imkonini beruvchi agrotexnologiyalarini xo'jaliklarga tatbiq qilindi.

Tadqiqotlar 2007-2010 yillarda takroriy ekinda oqbosh karam etishtirish texnologiyalarini takomillashtirish bo'yicha olib borilgan tajribalarda har tomonlama yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lgan navlar, oziqlantirish va sug`orish me'yorlarini mujassamlashtirib 2012-2015 yillarda maxsus ko'p omilli tajribalar o'tkazdik. Tadqiqotlarda oqbosh karamning rayonlashtirilgan «Saratoni» navi va W61–19 Ф1 duragayini kechki muddatda etishtirishda turli o`g`itlash va sug`orish me'yorlari tadqiq qililib, o`simliklarning morfo-biologik xususiyatlari va hosildorlik va iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlariga ta'siri ilmiy asoslandi.

Tadqiqot natijalari. «Navlar, sug`orish tartiboti va o`g`itlash me'yorlarini oqbosh karamning hosildorligiga ta'siri». Tajribamiz ko'p omilli tajriba bo'lib, birinchi omil (nav), ikkinchi omil (sug`orish tartiboti), uchinchi omil (o`g`itlash

me'yorlari) hisoblanadi. Takroriy ekinda etishtiriladigan oqboosh karam hosildorligi va sifat ko'rsatkichlariga nav, sug'orish tartibi va o'g'itlash me'yoring ta'sirini aniqlash yuzasidan olib borilgan tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatdiki, «Saratonii» navida 80-80% sug'orish tartibotida tavsiya etilgan o'g'itlash me'yoriga nisbatan azot N_{250} kg/ga gacha oshirilganda karamboosh o'rashi 4 kunga; karamboshi etilishi 6 kunga tezlashdi. W61-19 $\Phi 1$ duragayida ChDNSN sug'orishdan oldingi tuproq namligi 80-80% bo'lib, $N_{150}P_{150}K_{100}$ kg/ga qo'llanganda hosilning etilishi 8 kunga tezlashdi.

Nav, duragay, sug'orish tartiboti va o'g'itlash me'yoringni o'simlikni morfologik belgilariga ta'sirini aniqlash shuni ko'rsatdiki, ushbu tadbirlarning o'suv davri boshida ikkala navda ham barg uzunligi va eniga ta'siri bo'lmadi. «Saratonii» navida va W61-19 $\Phi 1$ duragayida 70-70% sug'orish tartibotiga nisbatan 80-80% sug'orilganda karamboosh o'ray boshlagan fazada barg uzunligi va eni mos ravishda 118,8 va 122,8% bo'ldi.

80-80% sug'orish tartibotida $N_{150}P_{150}K_{100}$ kg/ga o'g'it qo'llanilgan variantda karamboosh o'ray boshlaganda barg bandi uzunligi «Saratonii» navida 111,1% va W61-19 $\Phi 1$ duragayida 112,5% ga; o'suv davri oxirida tegishli ravishda 119,0 va 111,5% yuqori bo'ldi. 70-70% sug'orish tartibotiga nisbatan 80-80% sug'orish tartibotida $N_{150}P_{150}K_{100}$ kg/ga qo'llanilganda karamboosh o'ray boshlagan davrda o'simlikdagi barglar soni «Saratonii» navida 12,3% ga, W61-19 $\Phi 1$ duragayida 16,5% ga ko'p bo'ldi. Ushbu omillarning o'simlikdagi barglar vazni va ildiz tizimiga ta'siri kam bo'ldi. Sug'orishdan oldingi tuproq namligi 70-70% variantga nisbatan 80-80% bo'lgan variantda tavsiya etilgan o'g'itlash me'yoriga nisbatan azot me'yori N_{250} kg/ga gacha oshirilganda karamboosh balandligi va eni «Saratonii» navida 109,2 va 105,8%, W61-19 $\Phi 1$ duragayida 108,9 va 111,6% bo'ldi.

O'rganilgan omillarning ta'siri hosildorlik ko'rsatkichlarida ayniqsa yaqqol namoyon bo'ldi. Binobarin, «Saratonii» navida 70-70% nazorat sug'orish tartibotida va tavsiya etilgan ($N_{150}P_{150}K_{100}$ kg/ga) mineral o'g'itlar qo'llanilganda gektaridan olingan hosildorlik 80,3-56,6 tonna orasida o'zgardi va o'rtacha 65,6 t/ga bo'lganligi qayd etildi. Sug'orish tartiboti 80-80% bo'lib oshirilgan (N_{250} kg/ga) azot me'yori qo'llanilganda hosildorlik (81,1 t/ga) nazoratdan 23,6% ga yuqori bo'ldi. W61-19 $\Phi 1$ duragayida 80-80% sug'orish tartibotida ikkala o'g'itlash me'yorida nazoratga nisbatan hosildorlik 113,0 va 126,7% yuqori bo'ldi.

O'g'itlash me'yoriga qat'iy nazar 70-70% sug'orish variantiga nisbatan 80-80% sug'orilganda karamboosh vazni «Saratonii» navida 13,0 va 15,9% ga; W61-19 $\Phi 1$ duragayida ham 13,0 va 15,9% ga ortishi qayd etildi (1-jadval).

Sug`orish tartiboti va o`g`itlash me'yorlarining navlar hosildorligiga ta'siri
 (2012-2015 yy.)

Sug`orish tartiboti, % (V omil)	O`g`itlash me'yori, kg/ga (S omil)	Hosildorlik, t/ga				O`rtacha	
		2012	2013	2014	2015	\bar{x}	nazoratga nisbatan, %
«Saratoni» navi							
70-70 nazorat	N ₁₅₀ P ₁₅₀ K ₁₀₀ Fon+ N ₂₅₀	80,3	60,7	64,7	56,6	65,6	100,0
		84,5	67,4	68,8	59,4	70,0	106,7
80-80	N ₁₅₀ P ₁₅₀ K ₁₀₀ Fon+ N ₂₅₀	95,1	69,3	71,2	61,2	74,2	113,1
		104,8	74,5	76,3	68,9	81,1	123,6
W61-19 Φ1 duragayi							
70-70 nazorat	N ₁₅₀ P ₁₅₀ K ₁₀₀ Fon+N ₂₅₀	85,3	68,4	75,2	60,3	72,3	100,0
		89,4	77,1	80,1	69,5	79,0	109,3
80-80	N ₁₅₀ P ₁₅₀ K ₁₀₀ Fon+N ₂₅₀	94,6	81,3	79,4	71,4	81,7	113,0
		110,1	88,1	86,6	81,4	91,6	126,7
EKMT ₀₅ A va B omillar		1,2	2,5	2,3	1,9		
EKMT ₀₅ S va AS, BS va ABS omillar		1,2	2,5	2,3	1,9		
Tajribaning aniqligi, S \bar{x} %		1,2	2,3	2,9	2,7		

Takroriy ekinda etishtiriladigan oqboosh karam hosildorligiga nav, sug`orish tartibi va o`g`itlash me'yoring ta'sirini o`rganish shuni ko`rsatdiki, A va V omillar uchun EKMT₀₅ 1,2-2,5 t orasida; S va AS, VS va AVS omillar uchun EKMT₀₅ 1,2-2,5 t. orasida va tajriba o`zgaruvchanligi C 1,2-3,3% bo`ldi. Demak, oqboosh karam hosildorligining oshishida mineral o`g`itlarga nisbatan sug`orish tartibotining ahamiyati kuchliroq bo`ldi.

Oqboosh karamni takroriy ekinda etishtirishda tavsiya etilgan nav, sug`orish tartibi va o`g`itlash me'yoring iqtisodiy maqbulligini tahlil qilish shuni ko`rsatdiki, 70-70% sug`orish tartibotiga nisbatan 80-80% sug`orish tartibotida bir xil o`g`itlash me'yorida gektaridan olingan daromad «Saratoni» navida 13,1% ga; W61-19 Φ1 duragayida 26,7% ga yuqori bo`ldi va 18550 hamda 22900 ming so`mni tashkil etdi.

Tajribada 80-80% sug`orish tartibotida olingan sof foyda «Saratoni» navida va W61-19 Φ1 duragayida nazoratga nisbatan 29,8% va 53,4% ga yuqori bo`ldi, 1 tonna mahsulot tannarxi 181-155 ming so`mgacha yoki 16,8% gacha pasayib bordi. Rentabellik 37,8-51,4% va 45,7-61,6% ni tashkil etdi.

Xulosa

1. Takroriy ekinda «Saratoni» navi 80-80% sug`orish tartiboti va oshirilgan N₂₅₀ kg/ga azot berish me'yorida etishtirilganda hosildorlik nazoratga nisbatan 23,6% ga yuqori bo`ldi va 81,1 t/ga ni etdi. W61-19 F₁ duragayida 80-80% sug`orish tartibotida va tavsiya etilgan o`g`itlash me'yorida nazoratga nisbatan hosildorlik 126,7% bo`ldi.

2. Oqboosh karamni har xil o`g`itlash me'yorida etishtirish 70-70% ga nisbatan 80-80% sug`orish tartiboti samarali bo`lib, gektaridan olingan daromad «Saratoni» navida 18 550 ming so`mni tashkil qildi va 70-70% sug`orish tartibotiga nisbatan 13,1% ga yuqori bo`ldi. W61-19 Ф1 duragayida iqtisodiy daromad 22 900 ming so`mni tashkil etdi. Ushbu sug`orish me'yorida rentabellik «Saratoni» navi va W61-19 Ф1 duragayida mos holda 37,8-51,4% va 45,7-61,6% ni tashkil qildi.

G`alladan bo`shagan ekinda takroriy ekinda oqboosh karam etishtirishda yuqori samaradorlikka erishish uchun fermer va dehqon xo`jaliklariga: Sharqiya-2 , «Saratoni» navlari hamda yuqori hosilli Геант F₁, W61-19 Ф1 duragaylarini qo`llash; ko`chatlarni 90x30 sm sxemada ekish; sug`orishdan oldingi ChDNSN 80-80% dan pasaytirmaslik; o`simliklarni N₂₅₀P₁₅₀K₁₀₀ kg/ga hisobidan oziqlantirish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Lapasov S.S., Shokirov A.J., Azimov B.J. Selection of White Cabbage Variety Samples Those are Cultivated in Uzbekistan Conditions. // International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN (Online): 2319-7064 Index Copernicus Value (2016): 79.57 | Impact Factor (2015): 6.391 www.ijsr.net Volume 6 Issue 11, November 2017.

2. Shokirov A.J., Lapasov S.S. Ustanovlenie srokov i sxem posadki kapust belokochannoy (Брассиса сапитата Лизг.) pri pozdnem stroke vozdelvaniya // Integrirovannaya sistema zashit rasteniy ot vrediteley i bolezney. Zashita rasteniy. Monografiya. Germaniya, 2019 g. – S. 177-185.

3. Shokirov A.J., Qosimova Sh.N., Azimov B.D. Vliyanie razlichnx norm mineralnx udobreniy na uroжайnost belokochannoy kapust letnego stroka vozdelvaniya. / V mire nauchnx otkrtiy Material ИВ Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii.–Moskva,2012g. – S. 122-126.

4. Azimov B.D., Shokirov A.D., Kosimova Sh. Ekonomicheskaya osenka sxem posadki belokochannoy kapust. / "Nauchnoe obespechenie kartofelevodstva, ovoshevodstva i baxchevodstva: dostijeniya i perspektiv", mejdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferensiya (2013; s. Kaynar). – Almat, 2013. – S. 50-53.

5. Azimov B.J., Shokirov A.J. Vliyanie rejima orosheniya i mineralnogo pitaniya na uroжайnost belokochannoy kapusti letnogo sroka posadki. Natsionalna Akademiya agrarnix nauk Ukraini institut ovochivodstva i bashtannistva doslidna stansiya «Mayak» Ovochivnistvo I bashtannistvo: i storichni aspekti, suchasniy stan, problemi i perspektivi rozvitku materialy Mijnarodnoy naukovoy-praktichnoy konferensiy (u ramkax naukovoy forumu «Naukoviy tijden u Krutax–2017», 13-14 bereznaya 2017 r., s. Kruti, Chernigivska obl.) – Kruti, 2017. – S. 20-25.

6. Shokirov A.J., Azimov B.J., Lapasov S.S. Yozgi muddatda oqbosh karam etishtirish bo`yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar. /Tavsiyanoma. – Toshkent, 2018. – 16 b.